
РЕЦЕНЗИИ

ВОКРУГ БОЛЬШОГО БЕЛОГО ПЯТНА СОЦИОЛОГИИ О публикациях прошлого номера журнала

Архангельский Владимир Алексеевич
— независимый исследователь-
обществовед (г. Самара)

Аннотация. На примере некоторых публикаций предыдущего номера журнала высвечен ряд проблем современного обществознания и его главного стержня – политической экономики. Проводится

мысль, что на современном этапе развития российского социума как неотъемлемой части человечества у учёных-обществоведов нет более важной задачи, как ответить на вопрос: кто же он всё-таки, тот *современный субъект* истории, в интересах, силах и возможностях которого развернуть движение общества с пути в никуда на путь устойчивого развития и безопасного мира.

Ключевые слова. Марксизм, социальная диалектика, обществознание, многоукладность, социализм, коммунизм.

ABOUT THE PUBLICATIONS OF THE LAST ISSUE OF THE JOURNAL AROUND THE BIG WHITE SPOT OF SOCIOLOGY

Arkhangelsky Vladimir Alekseevich,
an independent social scientist

Annotation. On the example of some publications of the previous issue of the journal, a number of problems in modern social science and its main core – political economy are highlighted. It is suggested that at the present stage of the development of the Russian society as an integral part of humanity, social scientists have no more important task than to answer the question: who is it after all, the modern subject (actor, doer) of history, in the interests, forces and capabilities of which to unfold the movement of society from the path to nowhere to the path of sustainable development and a secure world.

Keywords. Marxism, social dialectics, social studies, multiformity (multiple coexistence of modes of production), socialism, communism.

DOI: 10.5281/zenodo.6686972

Как бы, уважаемые читатели, сегодня отнеслись подписчики какого-нибудь физического журнала к публикации в нем постановочной статьи о непревзойдённости представлений Исаака Ньютона о физическом мире? Возможно, вполне благосклонно, если бы уже не появились физика релятивистская и физика квантовая. Появление этих новых и более глубоких представлений о физическом мире ничуть не умаляет величия сделанного Ньютоном, но превращает в нелепость утверждения о

непревзойдённости его теоретических воззрений на физический мир. То же самое и в биологии. Открытие наследственных молекул и механизма их репликации, возникающих иногда случайных ошибок в копиях этих молекул, нисколько не принижает огромного значения теоретического вклада Чарльза Дарвина в биологию, в современные представления о наследственности и изменчивости биовидов, но абсолютно нелогично звучали бы мысли, будто после Дарвина биологии подниматься ввысь некуда и незачем.

А как обстоят дела с науками об обществе? Что об этом писал В. И. Ленин? «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она положила **только** краеугольные камни той науки, которую социалисты *должны* двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни» [5, с. 184]. Причём слово *должны* выделено Лениным, а слово **только** – мной. На мой взгляд, суть ленинской мысли состоит в том, что продолжателям теоретических исследований К. Маркса следует не столько восторгаться сделанным Марксом, сколько упорно работать. Отталкиваясь от марксовых краеугольных камней, анализируя процессы и изменения в самом обществе, развивать и поднимать на новые высоты диалектико-материалистическое учение Маркса об обществе.

Несомненное, по моему мнению, достоинство публикации Б. Ф. Славина [8] состоит в признании и подтверждении актуальности учения Маркса и в наши дни [см. 8, с. 4].

Но актуальность теоретического наследия Маркса – Энгельса состоит не только (а скорей всего, и не столько) в сохраняющейся и в двадцать первом веке капиталистической организации общества, показавшей свою невероятную живучесть. Его сила и не иссякающая актуальность состоит прежде всего в том, говоря словами Энгельса, что оно есть «руководство к действию» [11]. Руководство для диалектико-материалистического понимания не только тех исторических процессов, что протекали вчера и идут сегодня, но и тех, что будут иметь место завтра и даже послезавтра.

В статье Б. Ф. Славина есть немало интересных ссылок на ранние произведения Маркса и Энгельса, написанные до 1848 г., когда шёл ещё процесс становления марксизма, процесс освобождения основоположников марксизма от идеализма, младогегельянства, прудонизма, утопического социализма, от представлений, будто рабочий продаёт капиталисту труд, а не рабочую силу.

То, что сегодня мы называем аутентичным марксизмом, мощно и бурно эволюционировало в своё другое, в зрелую социологическую диалектико-материалистическую теорию. Этот процесс не прекратился со смертью Маркса в 1883 г. и продолжался вплоть до 1895 г., последнего года жизни Ф. Энгельса. Далеко не все из написанного ими в разное время вошло в объективно существующую, но до сих пор так никем и не составленную итоговую редакцию аутентичного марксизма. А

то, что вошло, вошло с существенными поправками в некоторых положениях, которые мы видим в томах сочинений основоположников марксизма.

Например, я, как химик по базовому образованию, сегодня никак не могу согласиться с утверждениями Маркса об атоме, на которые есть ссылка у Б. Ф. Славина [см. 8, с. 9]. Вот что писал Маркс в «Святом семействе»: «Выражаясь точно и прозаически, члены гражданского общества вовсе *не атомы*. Характерное свойство атома состоит в том, что он не обладает *никакими* свойствами и поэтому не связан никаким *необходимо* обусловленным его собственной *природой* соотношением с другими, вне его находящимися существами. Атом *лишён потребностей*, он есть нечто *самодовлеющее*; мир вне его – абсолютная *пустота*, т. е. лишён всякого содержания, всякого смысла, всякого значения именно потому, что атом обладает внутри самого себя *всей полнотой существующего*» [7, с. 133–134].

А ведь идея активности атомов, их так называемая степень химического сродства, простирается от алхимиков средневековья. Она обсуждалась в XVII–XVIII вв. Робертом Бойлем, Исааком Ньютоном, Антуаном Лавуазье. Представляется крайне маловероятным, чтобы такое противопоставление граждан и атомов сохранилось бы в итоговой редакции учения Маркса – Энгельса, будь у его создателей возможность критически пересмотреть и переработать хотя бы свои ранние работы.

Б. Ф. Славин в своей статье с тревогой и очень справедливо констатирует: «современный мир остаётся хрупким и непредсказуемым. Если человеческая цивилизация не сможет вовремя измениться и ликвидировать основы такого зыбкого мира, она просто исчезнет с лица земли» [7, с. 9]. И далее: «**социализм или конец человеческой цивилизации**» [7, с. 13]. Думается, что в жизни реальных социумов нет такого черно-белого монохрома. В частности и потому, что, скорее всего, одноукладные социумы, одноукладные способы производства и одноукладные общественно-экономические формации – это лишь теоретические абстракции, которые на практике, в реальной жизни реальных социумов могут быть воспроизведены на некоторое время лишь варварскими, античеловеческими прокрустовыми методами. К тому же, современный капитализм обладает очень мощными механизмами адаптации, в том числе за счёт его социализации.

Мы не должны закрывать глаза и на то, что появление новых совершеннейших средств производства не отменяет швейных игл и напёрстков, веников и швабр, лопат и топоров, которые люди используют уже тысячелетиями. Стало быть, у обществ есть резон быть многоукладными.

Более того, несмотря на освоение человеческим обществом производственного способа обретения жизненных средств **взамен** прямого потребления природных ресурсов, всё человечество как минимум на 99% продолжает потреблять одно из важнейших жизненных средств – кислород воздуха – тем же чисто биологическим способом прямого присвоения и потребления природного ресурса, как это делали все

наши животные предки от человекообразных обезьян до одноклеточных организмов. Исключение составляют лишь космонавты, подводники, шахтёры и люди некоторых других экзотических профессий. Не вижу причин не предположить, что одним из следствий развития техносферы через век – через два вполне может стать массовое производство очищенного воздуха для дыхания людей, как сегодня это уже произошло во многих городах мира с производством и потреблением бутилированной воды для питья, хотя полвека назад наши юмористы и сатирики мастерски высмеивали появившиеся первые сообщения об этом как о гримасах чуждого нам мира.

Смешанность социумов, их многоукладность как норму, а не патологию развития общества – вот какую социальную парадигму нам следует осваивать, внимательно анализируя мощный рывок нашего юго-восточного соседа Китая, где коммунисты стоят у власти уже дольше, чем продержались коммунисты в СССР. Что касается турбулентности, зыбкости нашего мира людей, угроз самому его существованию, то здесь, как я это представляю, дело не только в альтернативе или – или: либо капитализм, либо социализм. Дело ещё и в другом. Сегодня становится особенно важным не только то, **как** (каким способом) производится, но и то, **что** производится, а именно: нужное людям, бесполезное или враждебное им. Но насколько известны нам пропорции вложения труда и материальных ресурсов в эти три мегаотрасли общественного производства? Насколько известна нам динамика и тенденции их изменения? Готовы ли пролетарии всех стран вместе с креативным классом объединиться, чтобы приступить, если не сразу к управлению этой динамикой, то к воздействию на неё, чтобы в конечном счёте прекратить производство враждебного людям и человечеству, резко сократить производство бесполезных симулякров, не участвующих в исторически первом виде производства – в производстве человека? Боюсь, что готовы не очень.

Косвенным показателем неблагополучия в динамике этих пропорций является то, что гигантский рост производительности труда в сельском хозяйстве, в промышленности, на транспорте, во всех прочих отраслях народного хозяйства, произошедший в мире со времён Маркса и Энгельса, не привёл к адекватному, как они предполагали, столь же гигантскому росту свободного времени землян. Сокращение рабочего дня в развитых странах с 10–12 часов до 7–8 (т. е. в полтора раза) не сопоставимо с не менее чем десятикратным ростом производительности труда за те же полтора столетия.

В одной известной притче мыши придумали повесить колокольчик на шею кота. Дескать, колокольчик зазвенит при приближении зверя, и они успеют разбежаться и спрятаться. Великолепная идея, однако, провалилась. Не нашлось того «субъекта», в силах и возможностях которого было подвязать колокольчик к коту.

Как видим, обсуждение положений статьи Б. Ф. Славина выводит нас на очень важный, но пока не только не решённый обществоведами вопрос, но даже ещё по-

настоящему не поставленный: кто же он всё-таки, тот современный субъект истории, в интересах, силах и возможностях которого развернуть движение общества с пути в никуда на путь устойчивого развития и безопасного мира? Существует ли такой субъект вообще? А если существует, то почему мы его не видим? Не спит ли он, пребывая в состоянии субъекта-в-себе? Знает ли он вообще о своём существовании? Не нуждается ли он в его собственной социологической теории, в своём собственном понимании своих объективно существующих интересов и своей исторической миссии?

Значимость этой проблемы такова, что ограниченные размеры журнальной статьи в сочетании с более чем скромными моими способностями не позволяют мне развернуть её подобающим этой проблеме образом. В частичную компенсацию этого недостатка могу сообщить, что набросанные здесь тезисы куда более обстоятельно изложены в работе [2], которую рекомендую для уяснения этих новых подходов, уважаемые читатели. И что её истоки [см. 1] выносились на суд ЦК КПСС, советских экономистов и философов ещё четыре десятилетия тому назад.

Не могу не отметить очень редкую и самокритичную реакцию В. Хазанова на потерю авторитета коммунистических идей у существенной части населения страны: «Извините, читатель, за эмоции, но очень тяжело терять друзей, которые должны были быть с нами, а оказались, как в прошлые времена говорили, «в стане врага». И в этом – очень большая наша вина. Нас, настоящих марксистов» [9, с. 168].

Теперь по поводу статьи о теоретическом наследии Ричарда Ивановича Косолапова [10].

Не вступая в полемику с её автором С. Ф. Черняковым, замечу, что он в описании основных вех теоретической работы Р. И. Косолапова упустил, пожалуй, два очень существенных момента биографии учёного. Во-первых, Р.И. Косолапов в своих мыслях вплотную подошёл к проблеме основного социально-экономического противоречия, определяющего качественную определённость исторической фазы социализма, отличающую её и от капитализма, и от коммунизма в строгом и узком смысле. «Рабочие в повседневной жизни различают границы между трудом с целью заработка, трудом на общую пользу и трудом ради творческого самоутверждения. Видимо, назрела необходимость сделать это и в науке» [3, с. 38].

Жаль, что сформулированная таким образом задача не была решена ни Косолаповым, ни советской наукой в целом. Известные мне попытки её решения (В. П. Корниенко, В. И. Лоскутов, в известной степени Я. А. Кронрод и Н. Д. Колесов) в советское время жёстко пресекались, поскольку прежде всего посягали на две несомняемые догмы: товар рабочая сила есть достаточный признак капитализма; при

социализме рабочая сила товаром не является.

Во-вторых, С. Ф. Черняков, к сожалению, не счёл необходимым рассказать и о чрезвычайно важной статье Р. И. Косолапова программно-стратегического теоретического содержания [4], которая разгневала генсека К. У. Черненко. А Косолапов писал о серьёзнейших проблемах в исследовании противоречий социализма и призывал учёных сосредоточить усилия именно на этом направлении, важнейшем для партии и советского народа.

Кстати говоря, Р. И. Косолапов был не первым, кто фактически реально держал за хвост жар-птицу главной парадигмы теории не априорной = идеалистической, а материалистической теории социализма (его трудовой сущности как противоположностей – носителей **труда с целью заработка** и **труда на общую пользу** [см. 3, с. 38]), причём с очень серьёзным замахом на понимание трудовой сущности следующей качественно новой, коммунистической в узком смысле ступени, которую если не всё человечество, то его часть – наше общество – смогло бы уже оседлать, если бы оно того действительно захотело и сумело это сделать. Этот замах был догадкой о сути второй фазы коммунизма как процесса превращения труда из осознанной необходимости работы на общую пользу в труд ради творческого самоутверждения [см. 3, с. 38], в труд как первую жизненную потребность. Во всяком случае, Р. И. Косолапов засвидетельствовал, что в 60-е годы минувшего столетия в СССР уже наблюдалась реальная поросль строго коммунистического уклада жизни общества, существенным признаком которого является процесс, говоря образно, превращения труда из «божьего наказания» в «божью награду», **политико-экономически** – процесс превращения средств производства непосредственно в жизненные средства, удовлетворяющие первую жизненную потребность людей, и в этом смысле процесс диалектического снятия противоположности жизненных средств и средств производства.

Очень близок к поимке этой жар-птицы был В. И. Ленин в 1920 г., которому, как я понимаю, помешала поймать её лишь нечеловеческая тяжесть исполнения им обязанностей главы правительства страны, находившейся в полной разрухе после следовавших друг за другом двух разрушительных войн подряд: Первой мировой и Гражданской, осложнённой отражением антисоветской интервенции извне. В самом деле. Ленин однозначно и недвусмысленно высказался о том, что вся социалистическая фаза истории вплоть до её превращения в собственно коммунизм есть борьба с тяжеловеснейшей машиной вековых привычек людей продавать свою рабочую силу как всякий другой товар. И что только успешное окончание этой борьбы станет торжеством коммунистического труда на общую пользу [см. 6]. «Мы придём к победе коммунистического труда!» – эта фраза из этой же статьи В. И. Ленина, и она лишь резюмирует всё его предшествующее разъяснение того, почему, в результате чего и когда это произойдёт.

К величайшему сожалению, Ленину не довелось определить исторических субъ-

ектов этой борьбы. Хотя из текста статьи ясно следует, что, во-первых, эти субъекты есть субъекты именно социалистического, а не какого-либо иного исторически определённого общества, во-вторых, что эти субъекты не являются *классовыми* противоположностями социалистического социума, и, наконец, в-третьих, что накал борьбы между этими *неклассовыми* субъектами ничуть не уступает накалу и тяжести классовой борьбы в классовом обществе. Подтверждением последнего служат такие ленинские слова и выражения, как «глыба неслыханной тяжести», «тяжеловеснейшая махина», «нас не испугают гигантские трудности», «мы устоим и выдержим в этой самой трудной борьбе» [6]. Убеждён, что из этого следует только одно. В. И. Ленин был буквально в пяди от решения им проблемы социальной диалектики бесклассового общества, которая и по сей день остаётся гигантским белым пятном марксистской школы социологии (и не только марксистской, но и всех других школ), унаследованным от аутентичного марксизма, который не поставил важного вопроса о социальной диалектике будущего бесклассового общества, о его сущностных социальных (социально-экономических) противоположностях и противоречиях между ними. И очень хотел бы послушать аргументацию сторонников альтернативной точки зрения, полагающей, что проблемы социальной диалектики бесклассового общества не существует или что эта проблема находится вне поля марксизма.

Где-то мы Ленина обожествляем, а где-то не замечаем написанного им по-русски черным по белому. Написанного в том числе и для нас, считающих себя его верными учениками и последователями.

Литература

1. Архангельский В.А. Концепция социализма как общества диалектических противоположностей. Монография. Куйбышев, 1983 // Архив Дома Плеханова Российской национальной библиотеки. Ф. 1483. Ед. хр. 3.
 2. Архангельский В.А. Социум и социология. Саратов, 2022.
 3. Косолапов Р.И. Коммунистический труд: природа и стимулы. М., 1968.
 4. Косолапов Р.И. Социализм и противоречия. // Правда, 1984., 20 июля.
 5. Ленин В.И. Наша программа. // Полн. собр. соч., т. 4, с. 182–186.
 6. Ленин В.И. От первого субботника на Московско-Казанской железной дороге ко всероссийскому субботнику-маёвке. // Полн. собр. соч., т. 41, с. 107–109.
 7. Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство. // Соч. 2-е изд., т. 2, с. 3–230.
 8. Славин Б.Ф. О социальном идеале Маркса и его критиках // Альтернативы, 2022, № 1, с. 4–27.
 9. Хазанов В., Константинов А. «Вечно вчерашние» рвутся в будущее // Альтернативы, 2022, № 1, с. 166–169.
 10. Черняков С.Ф. Ричард Иванович Косолапов. Теоретическое наследие марксиста. // Альтернативы, 2022, № 1, с. 91–107.
 11. Энгельс Ф. Письмо Ф.А. Зорге, 29 ноября 1886 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 36, с. 488.
-